

ENERGETIKA MASALASINI EHTIMOLLAR NAZARIYASI USULIDA YECHISH

dotsenti B.A.Xolxodjayev, talaba Sh.Y.Xudoyberdiyev

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179307

Maqolada energetikaning bir masalasi ehtimollar nazariyasining usuli bilan yechilgan.

Maqolada zavod va aholi punkitiga bir vaqtda tok beruvchi elektrostansiyasiga abonentlar ulanishining optimal miqdori haqidagi savolga javob topiladigan energetikaning bitta masalasi yechiladi. Masalani yechish uchun ehtimollik nazariyasidagi Muavr-Laplas teoremasi ishlatiladi.

Masala: Elektrostansiyasi zavodga tok beradi va aholi punktini elektrlashtirishda ishlatiladi. Agar zavod konveyeri ishlab turganda qishloqda 350 ta standart elektr chiroqlari yonib tursa, kuchlanish shu qadar tushib ketadiki, bunda konveyer ishdan to'xtaydi. Empirik tarzda o'rnatilgan me'yorga ko'ra bir marta yonish davomiyligi ahamiyatli darajada bo'lganda, eng ko'p yuklanishlar to'g'ri keladigan kechki soatlarda har bir chiroq butun yonish vaqtining 0,7 qismiga teng bo'lgan miqdorda yonadi. Bir kecha davomida zavodning to'xtash ehtimolligi 0,0004 dan oshib ketmasligi uchun uylarga nechta standart elektr chiroqlari ulash mumkin.

Yechim: Qidirilayotgan kattalik ulanishi mumkin bo'lgan elektr chiroqlari sonini n deb belgilaymiz. Unda m bilan bir vaqtda yonuvchi chiroqlar sonini belgilaymiz. Har bir lampochkaning butun vaqt davomida yonish ehtimolligini p deb belgilaymiz. n ta simvolda a va b oraliqdagi A hodisani m marta hosil bo'lish ehtimolligini Muavr-Laplas tenglamasidan topamiz. $P(a < m < b) = P(\alpha_1 < x_m < \alpha_2) = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$

$$\text{Bu yerda} \quad \alpha_1 = \frac{a}{n} - p, \quad \alpha_2 = \frac{b}{n} - p.$$

O'zida ehtimollik qiymatining nisbiy chastotasi og'ishini namoyon qiluvchi tasodifiy kattalik $x_m = \frac{m}{n} - p$ ni ko'rib chiqamiz. Xususan, agar $\alpha_2 = -\alpha_1 = \alpha$ bo'lsa,

$$P(pn - \alpha n < m < pn + \alpha n) = P(-\alpha < x_m < +\alpha) = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx =$$

$$2 \cdot \int_0^{\frac{\alpha}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right)$$

bo'ladi. Bu yerda $\Phi(x)$ - Laplas funksiyasi.

Masalada bir vaqtda 350 ta chiroq yonishiga ruxsat berilmaydi. Shuning uchun ham nisbiy chastotaning ehtimoliy qiymati og'ishining ruxsat etilgan musbat chegara

$\alpha = \frac{350}{n} - 0,7$ hisoblanadi. Bunday yoki kata musbat og'ish ehtimolligi 10^{-4} dan oshmasligi zarur. Bu agar $P(|x_m| \geq \alpha) = 2 \cdot 10^{-4}$ shart bajarilsa amalga oshadi. Bu yerdan va $P(|x_m| \leq \alpha) = 1 - P(|x_m| \geq \alpha) = 1 - 2 \cdot 10^{-4} = 0.9998 = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right)$ ifodaning

$2 \cdot \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) = 0.9998$ ni hosil qilamiz. Jadvalga ko'ra (ilova 2) $[3] \frac{\alpha}{\sigma} = 3,72$ (1) ligini topamiz. Boshqa tomonning $\alpha = \sqrt{\frac{pq}{n}}$ bo'lib, $\sigma = \left(\frac{0.7 \cdot 0.3}{n}\right)^{\frac{1}{2}}$ ni olamiz. Bu qiymatni (1) ga qo'yib, nisbiy $n^{-\frac{1}{2}}$ kvadrat tenglamani hosil qilamiz.

$350 \cdot n^{-1} - 0.7 = 3.72 \left(\frac{0.21}{n}\right)^{\frac{1}{2}}$ y ning yechimi $n=449$. Demak, 449 ta chiroqlarni ulash mumkin.

Adabiyotlar

1. Гмурман Б.Е Теория вероятностей и математическая статистика. –М.: Высшая школа, 1972.
2. Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач. -М., 2000.
3. Гмурман В. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистик. -Т., 1995.